

YERSINIAENTEROCOLITICA EM PACIENTE PEDIÁTRICO: RELATO DE CASO

Ciências da Saúde, Edição 125 AGO/23 SUMÁRIO, Medicina / 30/08/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8303353

¹Eduardo Antunes Martins

¹Silas Rocha Neto

¹João Lucas Miranda Fontelles

¹Ana Paula Amaral Souza

¹Acimar Gonçalves da Cunha Júnior

RESUMO

Objetivo: Relatar um caso de yersiniose em paciente pediátrico. **Métodos:** Trata-se de um estudo observacional, descritivo e de braço único. Para desenvolver o relato de caso foram coletadas informações referentes a data de consulta, história prévia, achados clínicos e de imagem, além dos resultados dos exames realizados para diagnóstico, tratamento de escolha e desfecho da paciente.

Considerações finais: Apesar de baixa ocorrência no Brasil de yersiniose, muitos casos podem ser subdiagnosticados ou tratados de maneira errônea, especialmente quando consideramos a sintomatologia presente na maioria dos pacientes.

Palavras-chave: *Yersiniaenterocolitica*. Bactéria Gram-negativa. Doenças gastrointestinais. Yersiniose. Pediatria.

INTRODUÇÃO

Yersinia enterocolitica, pertencente à família *Enterobacteriaceae* e gênero *Yersinia*, descoberto e nomeado pela primeira vez em meados do século 20 (FANG, KANG, *et al.*, 2023), é uma bactéria Gram-negativa presente em todo mundo, sendo encontrada no solo, água, animais e em vários produtos alimentícios (FANG, KANG, *et al.*, 2023). *Y. enterocolitica* pode formar um biofilme na superfície dos alimentos que contribui com risco à segurança alimentar (BALAMAYOORAN, ATKINS, *et al.*, 2022; MA, DING, *et al.*, 2022; ZHANG, ZHAO, *et al.*, 2023). Dentro do gênero *Yersinia*, três espécies são patógenas humanas: *Y. pestis*, que é o agente causador da peste, e dois enteropatógenos, *Y. pseudotuberculosis* e *Y. enterocolitica* (NIECKARZ, JAWORSKA, *et al.*, 2022).

A espécie *Y. enterocolitica* é composta por seis biótipos (B: B1A, B1B, B2, B3, B4 e B5) e mais de 70 sorotipos, com base nas características do lipopolissacarídeo O; dentre eles, O: 3, O: 8, O: 9 e O: 5,27 são os sorotipos mais envolvidos em infecções humanas (HAMMERL, BARAC, *et al.*, 2022; HAMMERL, EL-MUSTAPHA, *et al.*, 2022; MANCINI, BEVERELLI, *et al.*, 2022). Com exceção do biótipo B1A, todos os biótipos são patogênicos para humanos em graus variados. O biótipo B1A não possui plasmídeo de virulência *pYV* nem genes de virulência cromossômica (*ail*, *ystA*) sendo assim considerado não patogênico (YUE, SHEN, *et al.*, 2022; XIAO, REN, *et al.*, 2022; HANG, ZHAO, *et al.*, 2023).

A *Y. enterocolitica* contribui para ocorrência de doenças gastrointestinais (yersiniose) e infecções não gastrointestinais (pneumonia, meningite e infecção epidérmica) (CHEN, PENG, *et al.*, 2022; MANCINI, BEVERELLI, *et al.*, 2022; SEAKAMELA, DISEKO, *et al.*, 2022; THAPA, KAUSHIK, *et al.*, 2022). A temperatura ideal para o seu crescimento varia entre 22 a 29 °C, mas essas bactérias psicrófilas também podem proliferar em baixas temperaturas (0 a 4 °C), o que lhes permite sobreviver em ambientes desfavoráveis. Sua capacidade de crescer em temperaturas de refrigeração em produtos alimentícios embalados a vácuo ou em atmosfera modificada é o que contribui para o risco da segurança alimentar. Por outro lado, é sensível ao calor: o tratamento térmico de leite ou produtos à base de carne a 60°C por 1 a 3 minutos inativa o patógeno efetivamente. Além

disso, não sobrevive à pasteurização (DELAUNAY, LATERZA e VERDON, 2022; MANCINI, BEVERELLI, *etal.*, 2022).

Nos casos de infecção por essa bactéria, os principais sítios de localização são cavidade oral, língua, amígdalas, linfonodos e intestino (MANCINI, BEVERELLI, *etal.*, 2022). Seu período de incubação é tipicamente de 1 a 14 dias, sendo o público de maior risco as crianças com menos de cinco anos de idade, idosos e pessoas com imunidade reduzida (ALNABWANI, DURRANI, *et al.*, 2022; CARELLA, ROMANO, *etal.*, 2022; XIAO, REN, *etal.*, 2022).

Os sintomas da infecção por *Yersinia enterocolitica* incluem febre, dor abdominal, enterocolite, diarreia aguda, dor abdominal e linfadenite mesentérica. Por essa razão, alguns casos são descritos inicialmente como apendicite aguda, especialmente na população adulta. Em casos graves, uma infecção pode levar à inflamação do intestino e causar complicações como a síndrome de Reiter, que pode levar à artrite, uretrite e conjuntivite. Outra complicação muito rara relacionada ao trato gastrointestinal é o desenvolvimento de fístulas intestinais, especialmente do segmento mais distal do íleo. E em casos mais raros pode ocorrer infecções extraintestinais devido à disseminação hematogênica. (DELAUNAY, LATERZA e VERDON, 2022; SANDE, FERREIRA, *etal.*, 2022; XIAO, REN, *etal.*, 2022). O diagnóstico é feito isolando o organismo de fluidos corporais e fezes. O painel de patógenos gastrointestinais (GI) por reação em cadeia da polimerase (PCR) é útil para fazer um diagnóstico precoce (ALNABWANI, DURRANI, *etal.*, 2022).

O presente estudo visa descrever uma apresentação extremamente incomum de yersiniose, especialmente considerando-se a população pediátrica. Entretanto, tal apresentação clínica pode ser facilmente confundida com outras patologias mais frequentes nesta faixa etária.

MÉTODO

Estudo observacional e de braço único com o intuito de relatar um caso de síndrome da artéria mesentérica superior. Os dados necessários para descrever o caso foram retirados do prontuário médico do paciente, após assinatura desta no

termo de consentimento livre e esclarecido e no termo de assentimento para indivíduos menores de 18 anos. O prontuário digital está disponível na rede de saúde da Secretaria de Saúde do Distrito Federal.

O estudo seguiu as diretrizes preconizadas pelas resoluções de pesquisa em seres humanos do Conselho Nacional de Saúde. Sendo que este estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde do Governo do Distrito Federal.

RELATO DE CASO

Paciente de sexo masculino, branco, com dez anos de idade, foi encaminhado pela pediatria clínica com quadro de dor abdominal de forte intensidade, difusa, iniciada há três dias, associando-se ainda com náuseas, vômitos e febre de 38.5C. Dor progressivamente mais intensa, mantendo-se em todo abdome, fazendo com que paciente adota-se posição e marcha antálgica de flexão do abdome. Após dois dias de início de dor, iniciou também quadro diarreico.

Foi realizado exames laboratoriais iniciais, demonstrando 6.200 leucócitos, com 78% de segmentados e 2% de bastões, 119.000 plaquetas; amilase 46; ureia 16; K 4,7; Na 139; TGO 45; TGP 20; EAS sem alterações. Apesar de exames laboratoriais pouco sugestivos, pela história e exame físico da admissão do doente, concluído diagnóstico de apendicite aguda, sendo indicado abordagem cirúrgica videolaparoscópica.

Durante primeira abordagem cirúrgica, notado apêndice hiperemiado, aumentado de tamanho e com fibrina associada. Entretanto, não visualizado perfurações apendiculares ou grande material purulento em cavidade. Procedido realização de apendicectomia sem intercorrências.

Paciente permaneceu internado cinco dias após procedimento cirúrgico para realização de antibioticoterapia endovenosa conforme protocolo da unidade (gentamicina e clindamicina), com boa evolução e alta com complementação antibiótico por via oral. Todavia, paciente retorna ao serviço após dois dias de alta com relato de vômitos incoercíveis e febre de 39,5C em diversos momentos do

dia. Solicitado novos exames nessa ocasião, com leucócitos de 8000, 78% de segmentados e 24% de bastões; creatinina 0,82; K 2,8; Na 136; ureia 22. Realizado também uma ecografia abdominal (Figura 01), demonstrando múltiplas coleções de conteúdo espesso, não loculadas, entremeadas as alças intestinais, coalescentes, com ecos em suspensão, ocupando cavidade abdominal e pelve, com trajeto fistuloso para cicatriz umbilical. Maiores coleções localizadas em flanco direito (80 x 37 x 28 mm), FID (81 x 33 x 49 mm), pelve (62 x 55 x 41 mm) e flanco esquerdo (85 x 34 x 84 mm).

Figura 1: ecografia abdominal

Por conta do quadro descrito, optado por troca de antibioticoterapia (piperacilina e tazobactam) com reabordagem videolaparoscópica. Durante esta reabordagem, notado intensa resposta inflamatória em todo íleo distal, com espessamento importante nessa região. Além disso, visualizado conteúdo purulento em toda cavidade, sendo necessário aspiração e limpeza copiosa de toda cavidade abdominal. Nesta ocasião, também coletado secreção para análise citopatológica por conta de achado incomum em íleo. Também pode-se visualizar coto apendicular, sem alterações ou aberturas. Também não se observou conteúdo entérico durante toda abordagem.

Por conta de estresse cirúrgico, optou-se por transferir paciente para cuidados intensivos em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do serviço no pós-operatório imediato. Também optado por troca de antibioticoterapia por meropenem, por conta de grande quantidade de secreção purulenta em toda cavidade.

Paciente evoluiu bem durante internação, contudo no sétimo dia desta reabordagem, iniciou liberação de secreção entérica pela cicatriz umbilical em grande quantidade (>100 ml ao dia). Aventando a possibilidade de fístula entérica de médio/alto débito, optado por realização de tomografia computadorizada com contraste para visualização de local de fistulização. Tomografia (Figura 02) demonstrou a presença de trajeto fistuloso entre ceco/íleo distal comunicando-se com coleção em mesogástrio e hipogástrio.

Figura 2:

Neste mesmo momento, obteve-se resultado da cultura de líquido peritoneal coletada em reabordagem, com crescimento de *Yersinia enterocolitica* (Figura 03). Durante revisão de dados epidemiológicos com a família, em decorrência do crescimento desta bactéria, é relatado a ingestão frequente de leite diretamente do animal por toda família.

Figura 3:

Cultura para Aeróbios

Material: Líquido Peritoneal

Resultado: Positivo

Método: Automatizado

MICROORGANISMO ISOLADO: *Yersinia enterocolitica*

ANTIBIOGRAMA:

AMICACINA: S
AMOX/KCLAV: R
AMP/SULBACTAM: R
AMPICILINA: R
AZTREONAM: S
CEFEPIME: R
CEFOTAXIMA: S
CEFOXITINA: S
CEFTAZIDINA: S
CEFUROXIMA: R
CIPROFLOXACINA: R
ERTAPENEM: S
GENTAMICINA: S
IMIPENEM: S
LEVOFLOXACINA: R
MEROPENEM: S
PIP/TAZOBACTAM: R
TIGECICLINA: S
TOBRAMICINA: S
TRIMET/SULFA: R

S= SENSÍVEL
I= INTERMEDIÁRIO
R= RESISTENTE

Data de Coleta: 08/06/2021 16:55

Optado pela realização de tratamento conservador da fístula, dado a provável etiologia infecciosa da infecção por *Yersinia*. Paciente mantido em dieta zero com uso de nutrição parenteral total e quantificação precisa de débito de fístula. Após 7 dias de tratamento conservador, notado nova queda no estado geral do paciente, com desenvolvimento de taquidispneia e febre recorrente, mesmo com uso de amplo espectro de antibiótico e antifúngico. Repetido exame ultrassonográfico de abdome, não sendo visualizado mais coleções intra-abdominais, apenas região de trajeto fistuloso entre íleo terminal e região umbilical. Há, então, nova evolução do quadro, com tosse importante e hemoptise em pequena quantidade. Realizado radiografia de tórax, demonstrando infiltrado peri-hilar e densificação de tecido pulmonar adjacente, compatível com uma pneumonia.

Aventada a hipótese de pneumonia pela *Yersinia*, contudo infelizmente não se conseguiu amostra para cultura de escarro, sendo iniciado amicacina com boa resposta e melhora completa dos sintomas nos próximos sete dias. Ao final, houve fechamento de fístula com 14 dias de tratamento conservador, com boa evolução e alta apenas com uma hérnia incisional em região de cicatriz umbilical, que foi corrigida posteriormente.

DISCUSSÃO

A yersiniose é relativamente rara no Brasil, contudo, é a terceira zoonose mais comum na Europa, depois da campilobacteriose e da Salmonelose, com 6.823 casos humanos confirmados em 2017 (MANCINI, BEVERELLI, *et al.*, 2022; ZHANG, ZHAO, *et al.*, 2023). Já nos Estados Unidos, em 2016, estima-se que a yersiniose humana tenha afetado quase 117 mil pessoas, incluindo 640 casos que necessitaram de hospitalização e 35 mortes (SEAKAMELA, DISEKO, *et al.*, 2022). A baixa ocorrência de yersiniose no Brasil pode está associada as rigorosas políticas de controle sanitário alimentar do país. Contudo, em estudo realizado por TAVAVES, A. B. *et al.* (2017), como objetivo de avaliar o processo de ordenha de vacas leiteiras em oito propriedades da região de Pelotas-RS, observou-se que *Y. enterocolitica* foi isolada em 9,37% das amostras de leite in natura, 6,25% das amostras de água usada para o manejo de ordenha e 12,5% das amostras de mão dos responsáveis pelo manejo das vacas.

Tendo em vista a raridade dos casos desta condição de saúde, no Brasil não há dados referentes a prevalência de yersiniose, contudo, alguns estudos tem demonstrado a presença de *YE* em leite cru e na carne suína em até 12% das amostras coletadas, principalmente em localidades rurais, no qual a conservação destes alimentos não são adequadas (RUSAK, 2013; BORTOLI, BORTOLI, *et al.*, 2017; TAVARES, SOUZA, *et al.*, 2017). No caso aqui relatado, observou-se que o fator de risco pode ter sido o consumo de leite in natura, sendo essa prática comum entre os membros da família do paciente.

Em estudo realizado por RUSAK (2013) com amostras de origens animal e humana, observou-se que no Brasil o bio sorotipo O:3/4 foram positivas para

todos os testes fenotípicos, a 37°C e, com exceção do *PYZ*, apresentaram todos os genes de virulência cromossômicos e o plasmidial. Cepas pertencentes aos sorotipos 1B/O:8, 2/O:5,27, 2/O:9, 3/O:3 e 4/O:3 são os agentes causadores mais prevalentes de doenças humanas em dose infecciosa de 10^4 a 10^8 células bacterianas ou mais por via oral. As crianças são infectadas principalmente com *YEsorotipo O:3*, enquanto os adultos são mais comumente infectados com sorotipo *O:9* (ALNABWANI, DURRANI, *et al.*, 2022; CARELLA, ROMANO, *et al.*, 2022; HUANG, MENG, *etal.*, 2022; SEAKAMELA, DISEKO, *etal.*, 2022; ODYNIIEC e BANCERZ-KISIEL, 2022).

A *Yersinia enterocolitica* O:3 (*YeO3*) é o agente causador de infecções gastrointestinais e sepse, com uma taxa de mortalidade acima de 50%. Esse agente tem a capacidade de se multiplicar em uma extensa faixa de temperaturas (de -4°C a 40°C) e pela expressão regulada pela temperatura de alguns fatores de virulência (HLA-B27). (KASPERKIEWICZ, ŚWIERZKO, *et al.*, 2022). Além disso, os indivíduos infectados com os sorotipos O:3 e O:9, tem quadros clínicos frequentemente complicados devido ao desenvolvimento de artrite reativa (*ReA*) ou artrite idiopática juvenil (AIJ), principalmente em pacientes positivos para antígeno leucocitário humano B27 (HLA-B27). (KASPERKIEWICZ, ŚWIERZKO, *etal.*, 2022).

As manifestações clínicas do caso aqui relatado foram semelhantes aos sintomas de apendicite aguda (dor abdominal de forte intensidade, difusa, iniciada há três dias, associando-se ainda com náuseas, vômitos e febre de 38.5C), sendo indicado abordagem cirúrgica por videolaparoscópica. Na literatura tem sido observado que os sintomas da infecção *porYE* como febre e dor abdominal simulam uma apendicite, tendo como sintoma diferenciado, nestes casos, a diarreia, podendo essa ser sanguinolenta e persistir por várias semanas, sendo também mais comum em lactentes e crianças. Contudo, no caso aqui relatado não foi observado quadros de diarreia (ALNABWANI, DURRANI, *etal.*, 2022; MANCINI, BEVERELLI, *etal.*, 2022; MANDAL, MUKHERJEE, *etal.*, 2022). Cabe salientar também, como observado por Alnabwani D, *etal.*(2022), que os sintomas semelhantes a pseudoapendicite muitas das vezes levam a apendicectomias desnecessárias.

A primeira descrição de perfuração decorrente de infecção por *YE* ocorreu em 1985, por Moeller e colaboradores. Neste relato de caso inédito na época, foi descrito o caso de uma paciente de 69 anos que apresentava um quadro de diarreia subaguda, com hematoquezia associada (MOELLER e BURGER, 1985). A partir de então, poucos foram os casos descritos do mesmo quadro, sendo todos eles na população adulta. Dessa maneira, acreditamos que este é o primeiro relato de caso de perfuração ileal pós infecção documentada de *YE* descrito na população pediátrica.

Os próximos autores que relataram caso semelhante foram Berardis e colaboradores (BERARDIS, TORRESINI, *et al.*, 2004). Neste caso, foi descrito o quadro de uma mulher de 30 anos, com quadro de dor abdominal, diarreia, mal-estar e astenia por 15 dias. Diferentemente do caso descrito no presente trabalho, os autores encontraram já na primeira abordagem áreas de necrose em íleo terminal, com coleta de cultura e biópsia dessas regiões, conseguindo assim o diagnóstico. Outro relato interessante de ser discutido ocorreu mais recentemente, por Almeida *et al.* (ALMEIDA, MALUF, *et al.*, 2018), onde uma mulher de 26 anos apresentou-se com ileíte importante, sendo suspeitado inicialmente de Doença de Crohn. Todavia, nas biópsias, a paciente apresentou granulomas sugestivos de infecção por *Yersinia*. Contudo, após testes sorológicos e PCR, o diagnóstico infeccioso foi excluído.

Alguns autores tentam explicar a apresentação de fístulas por meio da descrição de penetração do patógeno na mucosa, invadindo tecido linfonodal subjacente, especialmente placas de Peyer (DILAURO e CRUM-CIANFLONE, 2010). Em alguns indivíduos essa resposta é tão intensa que acaba levando a isquemia de tecidos e consequente perfuração posteriormente. Tal explicação também justifica a apresentação clínica como apendicite aguda. Essas alterações puderam ser primeiramente vistas em um artigo clássico de Matsumoto e colaboradores (MATSUMOTO, IIDA, *et al.*, 1990), no qual foi observado endoscopicamente a presença de lesões aftoides no ceco e íleo terminal, com lesões ovais e ulcerações. Tais úlceras são normalmente uniformes, em contraste com a doença inflamatória intestinal.

O tratamento de infecções leves de *Yersinia* normalmente é de suporte, com necessidade de intervenções nos casos de infecções graves ou complicações. Como essa infecção é rara, o diagnóstico na maioria das vezes é tardio, complicando e piorando o prognóstico do paciente. No presente relato de caso o paciente foi tratado com gentamicina e clindamicina com uma boa evolução e recebendo alta com complementação antibiótica por via oral, porém o paciente retornou ao serviço após dois dias da alta hospitalar, sendo trocado a antibioticoterapia anterior por piperacilina e tazobactam, que não demonstrou sucesso, optando pela troca desta por meropenem que também não demonstrou sucesso. Somente após o diagnóstico *Yersinia* e após o uso de um amplo espectro de antibiótico e antifúngico, houve sucesso do tratamento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar de baixa ocorrência no Brasil de yersiniose, muitos casos podem ser subdiagnosticados ou tratados de maneira errônea, especialmente quando consideramos a sintomatologia presente na maioria dos pacientes. Tal fato deve incitar a pesquisa de outras etiologias em pacientes com diagnóstico presuntivo de apendicite, mas que apresentam muita pouca alteração no órgão na laparoscopia. Outra situação que devemos sempre estar atentos é a evolução não condizente com a patologia inicial, como foi o caso do paciente descrito. Visto isso, nessas ocasiões a coleta de material intra-operatório é essencial para diagnósticos diferenciais.

O desenvolvimento de fístulas a partir de yersiniose é muito raro, especialmente quando consideramos a faixa etária pediátrica, sendo este o primeiro relato de caso do tipo. Entretanto, essa patologia não pode ser desprezada, visto as consequências muito graves do diagnóstico e tratamento tardio de infecções pela YE.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALNABWANI D, DURRANI M, PRASAD A, PANDYA S. *Yersinia* Enterocolitica Sepsis in an Elderly Male With No Iron Overload: A Case Report From the Northeastern United States. *Cureus*, 2022;14(6):26431.

ALMEIDA M, MALUF F, MALUF F, LANZONI V, KISSC D, ALMEIDA M. Crohn's disease versus *Yersinia enterocolitica* infection – case report – a difficult differential diagnosis. *J. Coloproctol*, 2018;38(4):343–345.

BALAMAYOORAN G, ATKINS H, ANDREWS R, MICHALSON K. Epizootic *Yersinia enterocolitica* in captive African green monkeys (*Chlorocebus aethiops sabaues*). *Front Vet Sci.*, 2022;9(1):922961.

BERARDIS B, TORRESINI G, BRUCCHI M, MARINELLI E, MATUCCI S, SCHIETROMA M, et al. *Yersinia enterocolitica* intestinal infection with ileum perforation: report of a clinical observation. *ACTA BIO MEDICA ATENEO PARMENSE*, 2004;75(1): 77-81.

BORTOLI E, BORTOLI W, SFACIOTTE R, VAZ E, FERRAZ S. Pesquisa de yersínia enterocolitica em suínos abatidos no meio oeste de Santa Catarina. *Archives of Veterinary Science*, 2017;22(1):40-48.

CARELLA E, ROMANO A, DOMENIS L, ROBOTTO S, ESPEDICATO R, GUIDETTI C, et al. Characterisation of *Yersinia Enterocolitica* Strains Isolated from Wildlife in the Northwestern Italian Alps. *J Vet Res.*, 2022;66(2):141–149.

CHEN K, PENG C, CHI F, YU C, YANG Q, LI Z, et al. Antibacterial and Antibiofilm Activities of Chlorogenic Acid Against *Yersinia enterocolitica*. *Front Microbiol*, 2022;13(1):885092.

MARIN D, FRANÇOIS L, RENAUD V. *Yersinia enterocolitica* endocarditis on aortic bioprosthesis: A case report. *IDCases*. 2022;30(1):01617.

DILAURO S, CRUM-CIANFLONE N. Ileitis: When It Is Not Crohn's Disease. *Curr Gastroenterol Rep*. 2010;12(4):249–258.

FANG X, KANG L, QIU Y, LI Z, BAI Y. *Yersinia enterocolitica* in Crohn's disease. *Front Cell Infect Microbiol.*, 2023;13(1):1129996.

HAMMERL J, EL-MUSTAPHA S, BÖLCKE M, TRAMPERT H, BARAC A, JÄCKEL C. et al. Host Range, Morphology and Sequence Analysis of Ten Temperate Phages Isolated from Pathogenic *Yersinia enterocolitica* Strains. *Int J Mol Sci.*, 2022;23(12):6779.

HAMMERL J, BARAC A, JÄCKEL C, FUHRMANN J, GADICHERLA A, HERTWIG S. Phage vB_YenS_P400, a Novel Virulent Siphovirus of *Yersinia enterocolitica* Isolated from Deer. *Microorganisms.*, 2022;10(8):1674.

HUANG C, MENG J, LI W, CHEN J. Similar and Divergent Roles of Stringent Regulator (p)ppGpp and DksA on Pleiotropic Phenotype of *Yersinia enterocolitica*. *Microbiol Spectr.*, 2022;10(6):02055-22.

KASPERKIEWICZ K, ŚWIERZKO A, MICHALSKI M, EPPA Ł, SKURNIK M, ŻUBERZ, et al. Antibodies Recognizing *Yersinia enterocolitica* Lipopolysaccharides of Various Chemotypes in Synovial Fluids from Patients with Juvenile Idiopathic Arthritis. *J Immunol Res.*, 2022;1(1):9627934.

MA G, DING Y, WU Q, ZHANG J, LIU M, WANG Z, et al. *Yersinia enterocolitica*-Derived Outer Membrane Vesicles Inhibit Initial Stage of Biofilm Formation. *Microorganisms*, 2022;10(12):2357.

MATSUMOTO T, IIDA M, MATSUI T, SAKAMOTO K, FUCHIGAMI T, HARAGUCHI Y, et al. Endoscopic findings in *Yersinia enterocolitica* enterocolitis. *Gastrointest Endosc*, 1990;36(6):583-587.

MANCINI M, BEVERELLI M, DONATIELLO A, DIDONNA A, DATTOLI L, FALEOS. et al. Isolation and characterization of *Yersinia enterocolitica* from foods in Apulia and Basilicata regions (Italy) by conventional and modern methods. *PLoS One.*, 2022;17(7):e0268706.

MANDAL D, MUKHERJEE R, GHOSH S, BACHHAWAT T, DUTTA S, DAS U, et al. Small Molecular Antimicrobial Ligands of YspD are Potential Therapeutic Agents

Against *Yersinia enterocolitica* Infection. Proc Natl Acad Sci India Sect B Biol Sci., 2023;93(2):461-471.

MOELLER D, BURGER W. Perforation of the ileum in *Yersinia enterocolitica* infection. Am J Gastroenterol, 1985;80(1):19-20.

NIECKARZ M, JAWORSKA K, RACZKOWSKA A, BRZOSTEK K. The Regulatory Circuit Underlying Downregulation of a Type III Secretion System in *Yersinia enterocolitica* by Transcription Factor OmpR. Int J Mol Sci., 2022;23(9):4758.

RUSAK L. Caracterização fenotípica e genotípica de cepas de *Yersinia enterocolitica* isoladas. Dissertação, Instituto Oswaldo Cruz, 2013:88.

SANDE M, FERREIRA D, RODRIGUES J, MORE L, LINKE D, SILVA C. et al. Electrochemical Aptasensor for the Detection of the Key Virulence Factor YadA of *Yersinia enterocolitica*. Biosensors (Basel)., 2022;12(8):614.

SEAKAMELA E, DISEKO L, MALATJI D, MAKHADO L, MOTAU M, JAMBWA K. et al. Characterisation and antibiotic resistance of *Yersinia enterocolitica* from various meat categories, South Africa. Onderstepoort J Vet Res., 2022;89(1):1-e11

TAVARES A, SOUZA A, DULAC C, MOREIRA L, DOMINGUEZ L, GONZALEZ H, et al. Fontes de contaminação de *Yersinia enterocolitica* durante a produção de leite. Arq. Bras. Med. Vet. Zootec., 2017;69(2):483-490.

THAPA A, KAUSHIK R, ARORA S, JAGLAN S, JASWAL V, YADAV V, et al. Biological Activity of *Picrorhiza kurroa*: A Source of Potential Antimicrobial Compounds against *Yersinia enterocolitica*. Int J Mol Sci., 2022;23(22):14090.

XIAO Y, REN H, HU P, WANG Y, WANG H, LI Y, et al. Ultra-Sensitive and Rapid Detection of Pathogenic *Yersinia enterocolitica* Based on the CRISPR/Cas12a Nucleic Acid Identification Platform. Foods., 2022;11(14):2160.

YUE Y, SHEN M, LIU X, HAO Q, KANG Y, CHE Y, et al. Whole-genome sequencing-based prediction and analysis of antimicrobial resistance in *Yersinia enterocolitica* from Ningxia, China. *Front Microbiol.*, 2022;13:936425.

ZHANG H, ZHAO M, HU S, MA K, LI J, ZHAO J, et al. Establishment of a Real-Time Recombinase Polymerase Amplification for Rapid Detection of Pathogenic *Yersinia enterocolitica*. *Pathogens*, 2023;12(2):226.

¹Hospital Materno Infantil de Brasília, Secretaria de Saúde do Distrito Federal, Brasília-Brasil.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil